

СВОБОДА ЯК ОДИН З ПРОВІДНИХ МОТИВІВ «ПІВНІЧНИХ ОПОВІДАнь» ДЖЕКА ЛОНДОНА

Козлова А. Г., Козлов Є. Д. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-2177-7746>

<https://orcid.org/0000-0003-3364-856X>

Abstract

The purpose of our investigation is to characterize the peculiarities of the representation of the motif of freedom in “Northern Tales” by Jack London. We proceeded from the hypothesis that there is a motif of freedom in this cycle. It is embodied, first of all, in the image of free, unconquered northern nature. Researchers have repeatedly drawn attention to the writer's characteristic romantic contrast between nature and civilization, which imitates the depiction of nature by representatives of Enlightenment realism of the 18th century and Romantics of the 19th century. Nature heals humanity, corrects it spiritually, makes it perfect, while civilization distorts the human essence, makes a person physically weak or morally crippled. The nature of the North, free and unconquered, awakens the desire for freedom in a person, but also tests it, reveals its deep essence, encourages to know oneself and to harmonize and improve. Of course, the motif of freedom is also realized through the images of people. The heroes of northern tales, whose fate often depends on the ability of a person to free himself from the thirst for gold and feel the thirst for life, to understand and realize the true values of life. The overview of the stories of the northern cycle presented in the study confirms our hypothesis that the motif of freedom is one of the most pervasive and important motifs of this thematic cycle.

Key words: motif, theme, freedom, story, cycle, image of nature, hero of the work.

Творча постать Джека Лондона давно вже стала об'єктом пильної уваги дослідників різних країн. Осмисленню найрізноманітніших аспектів творчої спадщини письменника присвячено чимало статей і монографій. Звернення до неї щоразу спонукає до роздумів і стає поштовхом до нових наукових розвідок.

Метою нашого дослідження є характеристика особливостей презентування мотиву свободи у низці, мабуть, найвідоміших творів Джека Лондона, які отримали загальну назву «Північні оповідання» – у відповідності до того, що в них зображене життя людей на Півночі.

Часто дослідники звертають увагу на те, що центральною темою циклу «Північних оповідань» Джека Лондона є тема випробувань, що одним з його наскрізних мотивів став мотив «золотої лихоманки» (Derii, 219, p. 47). Тематична єдність і наявність наскрізних мотивів дозволяють І.О. Помазану зробити висновок, що увесь цикл північних оповідань утворює «свого роду героїчний епос», у якому йдеться «про важкі будні Клондайку, красу і гармонію природи, життєві драми людей, що не перестають кохати, знаходити віру в себе, завойовувати друзів» (Pomazan, 2016, p. 158).

Попри те, що цей цикл згадується, а подеколи й аналізується у роботах, присвячених творчості Джека Лондона, мотив свободи в ньому часто залишається за межами уваги дослідників. Ми ж вважаємо, що він є одним із ключових мотивів цього циклу і проходить червоною ниткою через усі оповідання цього тематичного ряду.

Мотив свободи у «Північних оповіданнях» утілений, у першу чергу, в образі вільної, непідкореної північної природи, який є у цій серії творів наскрізним. А вільна природа вимагає і від людини звільнення від вад суспільства, переоцінки цінностей і не тільки загартування волі і фізичної витривалості, але й морального вдосконалення, очищення, внутрішньої гармонізації, усвідомлення себе частиною природного світу. Окремі оповідання циклу дають багатий матеріал для подібних висновків.

О.М. Заборсень справедливо зауважує, що «у первісних умовах, де ніщо не зв'язує та не сковує, найповніше, на думку письменника, проявляється природа

людини» (тут і далі переклад українською наш. – А.К., Є.К.) (Zaborsien). У цьому висновку дослідниці звернемо увагу на характеристику нею «первісних» природних умов як таких, де «ніщо не зв'язує та не сковує», – тобто *вільних*, наділених *свободою*.

Особливості зображення Лондоном природи і людини дають підстави говорити про характерне для письменника романтичне протиставлення природи і цивілізації: природа зцілює людину, виправляє її духовно, робить досконалою, тоді як цивілізація спотворює людську сутність, робить людину слабкою фізично або морально скаліченою. Подібне розуміння природи характерне для просвітницького реалізму XVIII століття та романтизму століття XIX. Але для Лондона природа – «не тільки лікар, але й випробувальний майданчик висоти людського духу» (Zaborsien). Його героям доводиться змагатися з природою, а оскільки її подолати неможливо, – перемагати самих себе, загартовуватись й удосконалюватись.

Лондон уникає характерної для доби Просвітництва ідеалізації дикунства, але первісний стан людини (і повернення до нього) часто у творах письменника все ж таки мають позитивне забарвлення. Зокрема, в оповідання «Син Вовка» мова індіанців «*сповнена предковічної поезії*», і вони самі нагадують первісних людей (London).

А коли на Макензі йде з ножом величезний молодик з індіанського племені – Ведмідь, той «*аж стрепенувся, побачивши блискучу крицю, і в жилах швидше запульсувала гаряча кров його предків. <...> Спочатку він почував жаль до свого супротивника, але той жаль зник перед первісним інстинктом самооборони, а потому цей інстинкт перетворився на жадобу вбивства. Десять тисяч років цивілізації спали з нього, і він став печерним чоловіком, що б'ється за самицю*» (London). І це повернення до первісного стану, звільнення від цивілізаційних напластунків, вивільнення інстинктів стає запорукою перемоги героя.

Сама природа – вільна й нескорена – пробуджує в людині прагнення до свободи. Герой оповідання «Люди з сорокової милі» Лон Мак-Фейн, описуючи осінню природу, коли «*повітря дзвенить та іскриться, і ти відчуваєш, що з*

кожним віддихом набираєшся нової сили», зауважує: «Отоді, голубе, світ робиться тісний, і починають свербіти п'яти до мандрів» (London). Загалом-то, «коли людина мандрує в далеку країну <...> Вона мусить відмовитись від колишніх ідеалів, зректись колишніх богів, а часто й переробити закони моралі, що досі керували її поведінкою», – наголошує письменник в оповіданні «У далекій країні» (London). Тобто людина повинна звільнитися від колишніх звичок, ідеалів, моральних принципів – майже від себе самої, якою вона була в іншому житті. Північ розкриває істинну сутність людині та її потенціал і вимагає від неї наполегливої праці над собою. Лондон вважає, що «людина, що скидається вигод старої цивілізації заради юної дикості і первісної простоти Півночі, може сподіватися талану обернено пропорційно до кількості та якості своїх безнадійно вкорінених звичок» (London). Причиною загибелі Картера Везербі і Персі Касферта стає те, що, виявивши свою справжню натуру, вони навіть заради виживання у важких умовах Півночі не змогли звільнитись від власних вад, «виявилися ледарями і непоправними скиглицями» і, живучі удвох, залишилися одинаками-егоїстами.

Дослідники неодноразово звертали увагу на надзвичайну життєлюбність як одну з найважливіших рис «Північних оповідань». Звідси й загальна ідея циклу: у боротьбі з північною природою та її суворими силами людина загартовується, вивільняє своє єство, розуміє свою справжню сутність, виходячи на новий рівень як самоусвідомлення, так і розуміння природи і світу. У північних оповіданнях Лондона «утілено думку, що капіталістичний світ розбещує людину, робить її егоїстичною і корисливою, а просте життя у суворих умовах Півночі, на лоні природи виправляє, виліковує її, нагадуючи про справжні життєві цінності» (Kozlova, 2022, p. 181–182).

Незважаючи на те, що одним з наскрізних мотивів оповідань північного циклу є мотив «золотої лихоманки», мотив свободи посідає в них не менш важливе місце, виявляючи себе і в змалюванні природи, і в характеристиці персонажів та їхньої долі, яка часто залежить саме від здатності людини звільнитися від жаги до золота і відчутти жагу до життя, що є сильнішою за будь

що. Не випадково одне з найяскравіших північних оповідань отримало назву «Жага до життя».

У цьому творі автор змалював дві протилежні долі. Фізично сильніший Біл виявляється морально слабкішим. Він зраджує товариша і залишає його з травмованою ногою напризволяще, а сам іде з намитим золотом до річки Діз, де вони залишили човен і запас їжі. Він не здатен позбавитися моральних вад і жаги до золота, тому й стає здобиччю вовчої зграї. А його покинутий товариш, який є головним героєм оповідання, але залишається безіменним, звільняється від «хвороби» «золотої лихоманки». Він кидає намите золото, коли вже не має сил повзти з ним далі, і стає переможцем не тільки у смертельному двобої з хворим вовком, який його переслідує, але й з вадами цивілізації і з самим собою. Він повертається до того первісного стану, коли сильнішою за все у будь-якої живої істоти є саме жага до життя. Не випадково наприкінці оповідання, коли його помітили учасники наукової експедиції на китобійнім судні «Бедфорд», вони навіть не зразу впізнають у ньому людину. Лондон пише: *«З палуби вони зауважили на березі якусь дивну істоту, Вона повзла до води. <...> То була й справді жива істота, в якій важко було впізнати людину. Вона була сліпа, безтямна і звивалась на піску, немов велетенський хробак. Вона <...> була вперта – корчилась, крутилася і за годину пролазила футів із двадцять»* (London). Підтвердженням тому, що герой пережив докорінну переоцінку цінностей, є те, що, опинившись на судні, він навіть не згадує про покинуте золото, але *«мимрив щось про матір, про сонячну південну Каліфорнію, про будиночок посеред помаранчевого гаю, обсаджений квітами»*. А ще його, людину, якій довелось зазнати справжнього змагання за життя, *«не облишав страх, що не вистачить харчів»* (London). Тобто герой такою дорогою ціною усвідомив, що головним у житті людини є саме життя, яке не вимагає багато чого, здатне задовольнятися необхідним – для душі і для тіла. Не випадково, це оповідання стає гімном самому життю, гімном людині, її волі й мужності, любові до життя (Kozłova, 2022, p. 183).

Вважаємо, що навіть такий побіжний і вибірковий огляд оповідань північного циклу дає підстави характеризувати мотив свободи у ньому як один із наскрізних і найважливіших.

REFERENCES

Derii, M.A. *Tema «zolotoi lykhomanky» u zbirtsi Dzhieka Londona «Pivnichni oponvidannia»* [The theme of «gold rush» in «Northern Tales» by Jack London] // *Naukovi zapyrky KhNPU imieni H.S. Skovorody, Ser. «Literaturoznavstvo»*. 2019. Vol. 3(93). P. 43–53 [in Ukrainian].

Zaborsien, O.N. *Pryroda kak kamierton evritmii Mira i chielovieka v «Sieviernykh rasskszakh» Dzhieka Londona*. [Nature as the embodiment of the eurythmy of the world and the human in «Northern Tales» by Jack London]. Retrieved from <https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-kak-kamerton-evritmii-mira-i-cheloveka-v-severnyh-rasskazah-londona/viewer> [in Russian].

Kozlova, A.H. (2022). *Dzhiiek London* [Jack London]. // *Zarubizhna litieratura miezhi XIX-XX ta XX stolittia: pidruchnuk / za zag. red. S.K. Krivoruchko*. Kharkiv: KhNPU imieni H.S. Skovorody, 2022. P. 173–186 [in Ukrainian].

London Dzhiiek. *Povni tiekrty tvoriv*. [Jack London. Complete works]. Retrieved from <https://www.ukrlib.com.ua/world/author.php?id=12> [in Ukrainian].

Pomazan, I.O. *Dzhiiek London* [Jack London]. // Pomazan, I.O. *Istoriia zarubizhnoi litieratury XX stolittia: pidruchnuk*. Kharkiv: Vydavnytstvo N UA, 2016. P. 157–159.